

ОНКОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ГИПОТЕЗА

Базарбаева Айзада Даниловна студентка

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

г.Ташкент

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения республики Узбекистан

г.Ташкент

Аннотация: Представлены результаты исследований автора по выяснению причин возникновения рака и механистическая версия деления раковых клеток с позиций информационно-волновой медицины с учетом современных гипотез по уточнению механизма деления раковых клеток.

Ключевые слова: онкология, раковые клетки, причины рака, информационно-волновая медицина.

Раздел:(02) Комплексная антропология; психология; социальные проблемы медицины и экологии человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак входит в первую десятку причин смерти людей во всем мире. В области классической медицины существуют десятки гипотез о причинах возникновения рака. Несмотря на это, количество людей, страдающих этим заболеванием, в последнее время увеличивается. По данным российского исследования, ежегодно заболевает около 500 000 человек. При этом растет и число людей, заболевших в молодом возрасте. Нетрудно прийти к выводу, что существующие гипотезы о развитии и лечении рака недостоверны.

Однако есть и другой путь, связанный с информационно-волновыми излучениями. Эти излучения присутствуют на всех уровнях во всех живых организмах, в том числе и в человеке. Эти излучения несут информацию о процессах, происходящих в организме, и занимают широкий спектр частот (колебаний). Справедливости ради следует отметить, что эти излучения пока практически не изучены, но доказано, что они не являются излучением электромагнитной природы. К сожалению, классическая наука не желает признавать факт их существования, поскольку не может дать теоретического обоснования их существования.

В результате многолетних исследований автором была разработана концепция "информационно-волновой медицины" (альтернативной медицины). Эта концепция позволяет проводить дистанционную диагностику и лечение, что невозможно в классической медицине. Достоинства этой концепции описаны в статье основателя [1], поэтому мы не будем излагать их здесь. Здесь мы остановимся лишь на результатах многолетних исследований, которые позволяют по-новому взглянуть на причины возникновения различных патологических процессов. Отметим, что под термином "положительная поляризация" авторы понимают колебания, испытываемые биолокационным устройством (маятником), по часовой стрелке (по часовой стрелке). Для отрицательной поляризации все наоборот - влево (против часовой стрелки).

Наши представления о причинах большинства заболеваний основаны на результатах тестирования сотен очагов и сводятся к следующему. Мы считаем, что около 80% всех заболеваний имеют генетическую природу. Исследования информационно-волновых свойств генома человека убедили нас в том, что геном состоит из двух частей. Одна - это гены, которые "работают" в процессе онтогенеза, т.е. отвечают за весь ход нормального развития человека, от рождения до смерти. Эта группа генов заложена в организме самой природой. Ко второй, патогенной, части относятся гены, вызывающие в организме состояния, приводящие к беде (патогенез), т.е. гены, "работающие" на развитие различных

заболеваний и патологических состояний. Мы полагаем, что эта группа генов накапливалась в организме человека в течение тысячелетий под воздействием разнообразных неблагоприятных условий. Установлено также, что в составе программы, заложенной в каждом гене, имеется информационно-волновая структура, которую мы назвали "геновирусом" (ГВ).

Что же представляет собой геновирус? Дальнейшие исследования показали, что первой группой геновирусов, или онтогенетических геновирусов, являются аденовирусы. На сегодняшний день вирусологам известно до 80 таких вирусов, не все из которых являются патогенными. К первой части генома относятся геновирусы, не вызывающие заболеваний, численность которых колеблется от единиц до десятков аденовирусов. Например, геновирус облысения по мужскому типу содержит четыре аденовируса, а геном первичного старения - 49 различных типов аденовирусов.

Что касается этиологической части, то каждому патологическому гену соответствует свой геновирус. Каждый геновирус представляет собой радиационный комплекс, соответствующий комбинации, содержащей от двух до десяти известных вирусов. Другими словами, каждый геновирус содержит несколько генных копий известных патогенных вирусов. Характерной особенностью патогенной части генома является то, что патогенный геновирус заключен в белковую оболочку с положительной полярностью (см. [2]). Поэтому иммунная система организма не способна распознать такие геновирусы как чужеродные и выработать соответствующие антитела. По этой причине многие заболевания в классической медицине считаются неизлечимыми.

Геновирусы, попавшие в клетки соответствующего органа, неактивны и могут оставаться таковыми в течение многих лет, не вызывая поражения организма. Длительное воздействие внешних или внутренних негативных факторов, например, под влиянием активных вирусов гепатогенной патогенной зоны (ГПЗ) или семейства герпеса, вызывает изменения в организме. Белковая

оболочка геновируса разрушается, находящийся в ней вирус активизируется, и появляются соответствующие поражения.

При рассмотрении различных гипотез о происхождении рака интересны две гипотезы. Каждая из них пытается объяснить причину возникновения рака и механизм деления раковых клеток.

Первой гипотезой стала мутационная гипотеза, опубликованная ученым Ф. Барнеттом в 1974 году. Суть этой гипотезы заключается в том, что карциномы возникают из одной соматической клетки. Мутации в этой клетке вызываются химическими и физическими факторами, а также действием вирусов, повреждающих ДНК. В популяции таких мутировавших клеток накапливаются дальнейшие мутации, что приводит к неограниченному росту клеток. Авторы этой гипотезы утверждают, что медленное развитие рака связано с тем, что для накопления мутаций требуется определенное время. С нашей точки зрения, эта гипотеза имеет ряд недостатков. Главный недостаток заключается в том, что она не описывает конкретный процесс, определяемый термином "мутация". В результате из этой гипотезы не вытекает четкий механизм деления раковых клеток.

Второй гипотезой является вирусно-генетическая гипотеза. Эта гипотеза была выдвинута российским ученым Л.А. Зильбером. Суть ее заключается в том, что рак вызывается онкогенным вирусом, внедряющимся в хромосомы клеток, который и создает раковый генотип. Долгое время эта теория не принималась, поскольку было непонятно, как канцерогенные вирусы, имеющие РНК-геном, могут встраиваться в хромосомы клеток. Однако позже было показано, что РНК-геном при определенных условиях способен образовывать ДНК-провирусы. Впоследствии была признана теория вирусного наследования. Однако и эта гипотеза не помогла решить проблему. В данном случае гипотеза относится к практическому применению, которое было бы весьма эффективным при лечении рака. К сожалению, на сегодняшний день такой гипотезы не существует.

Читатель уже заметил, что мы пытаемся вписать нашу гипотезу о происхождении рака в общую гипотезу о происхождении генетико-вирусных заболеваний, изложенную выше. И действительно, по большей части возникновение рака ничем не отличается от возникновения других заболеваний генетико-вирусной этиологии. По нашему мнению, 80% всех случаев рака - это генетико-вирусные заболевания. Многолетние исследования показали, что предрасположенность к онкологическим заболеваниям определяется наличием или отсутствием онкогенов (онкогенов) в мужской или женской линии предков. Один из приемов информационно-волновой медицины позволяет проследить наличие таких генов до восьмого колена у женщин и до 13-го колена у мужчин. При отсутствии соответствующих механизмов, запускающих развитие заболевания, онкогены могут существовать в геноме человека в неактивном состоянии практически всю жизнь. Как уже говорилось выше, наиболее вероятным механизмом активации онкогенов является облучение геогенной зоны (ГПЗ). Это может произойти, например, если спальный район находится в районе ГПЗ. В этом случае период облучения до активации онкогена может длиться несколько лет.

Изучение онковирусов, вызывающих деление клеток, показало, что они представляют собой комбинацию двух известных вирусов. Один из них - ДНК-содержащий, а другой - РНК-содержащий вирус. Как уже отмечалось, геновирусы (онковирусы) заключены в положительно поляризованную белковую оболочку, а оба вируса - в отрицательно поляризованную. Длительное воздействие на ГПЗ сильного электрического поля отрицательной полярности разрушает оболочку онковируса и активизирует находящийся в ней вирус. Очевидно, что словесных объяснений причин механизмов деления раковых клеток недостаточно. Поэтому для определения интенсивности облучения структур, участвующих в делении клеток, был использован метод ситуационного моделирования.

Результаты показали, что для ДНК клеток органов-хозяев характерна положительная поляризация с интенсивностью 50 условных единиц (у.е.). Для каждого из перечисленных вирусов характерна одинаковая интенсивность излучения при отрицательной поляризации. Таким образом, ДНК клетки органа-хозяина эффективно нейтрализуется, и РНК-содержащий вирус остается в этой клетке. В целом нормальное функционирование этой клетки полностью нарушается, поскольку в ней остается РНК-содержащий вирус со своими хромосомами. Очевидно, что геном этого вируса снабжен репродуктивными генами, которые приводят к тому, что

На основе этого механизма деления клеток можно получить эффективные средства лечения рака. Здесь возможны три варианта:

– Первый заключается в инактивации или удалении РНК-содержащего вируса из клетки. В этом случае клетка теряет реплицирующиеся гены вируса и деление прекращается. Однако активной ДНК в клетке нет, поэтому клетка погибает;

– Второй вариант - удаление ДНК-содержащего вируса из клетки органа-хозяина. Это позволяет возродить живые клетки, зараженные РНК-содержащими вирусами;

– Третий вариант - удаление обоих вирусов. В этом случае клетки полностью реанимируются на ранних стадиях заболевания. Этот способ лечения рака был неоднократно опробован на пациентах, но только на ранних стадиях заболевания рак обнаруживается. К тому моменту, когда заболевание становится клинически явным, пациентом уже занимаются онкологи, поэтому вмешиваться в их работу не имеет смысла.

Для понимания всей картины механизмов клеточного деления необходимо учесть еще один момент. Ранее обсуждавшаяся блокада ДНК клеток органов-хозяев ДНК-содержащими вирусами подразумевала лишь то, что интенсивности излучения этих структур примерно соответствуют противоположным значениям поляризации. Однако необходимо учитывать и эти частотные параметры. Полная

блокада ДНК клетки-хозяина может произойти только при достижении биорезонанса, когда частота информационно-волнового излучения вирусной ДНК совпадает с частотой излучения ДНК клетки-хозяина.

Было обследовано большое количество людей и установлено, что у одних людей частота (частота колебаний) излучения ДНК здоровой клетки составляет 1 МГц, а у других - 2 МГц. У других эта частота равна 2 МГц (не в смысле частоты излучения ДНК в некоторых репродуктивных органах); при измерении этого параметра у ДНК-содержащих вирусов и онковирусов частота излучения также оказалась равной 1 МГц. Поэтому можно сделать вывод, что развитие раковых опухолей под действием онковирусов может происходить только в тех органах, где частота излучения ДНК равна 1 МГц.

К сожалению, существующие в настоящее время методы ранней диагностики рака по ряду причин не позволяют проводить систематический скрининг больших групп населения. Следует отметить, что под термином "ранняя диагностика" понимается уровень чувствительности методов, необходимый для выявления рака на самых ранних стадиях. Так, известные аппаратные методы, такие как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография, эффективны только при наличии клинических признаков заболевания. Однако на самых ранних стадиях, до появления опухоли, использование этих приборов неэффективно.

Существующая в настоящее время группа маркеров, используемых для ранней диагностики, не всегда однозначна. Кроме того, онкомаркинг требует внутривенного анализа крови.

С другой стороны, созданная автором методика информационно-волновой медицины позволяет тестировать даже единичную раковую клетку, появившуюся в организме человека. Этот результат достигается за счет использования двух типов маркеров.

Первый из них - онкопротеин. Обстоятельства его открытия таковы. Профессор Э. Лапидус, доктор медицинских наук, изучая белки крови, обнаружила, что "рисунок" белковых структур у всех людей с раком идентичен. Она назвала эту группу белков онкопротеинами.

У здоровых людей структура белков в крови также одинакова, но отличается от онкопротеинов. Эта группа называется нормопротеинами. При исследовании онкопротеинов и нормопротеинов методом информационно-волновой технологии было обнаружено, что для первых характерна отрицательная поляризация, а для вторых - положительная. Таким образом, можно определить, что в крови любого человека присутствует только одна из перечисленных групп белков.

Вторым маркером является киназа (ERK $\frac{1}{2}$). Структура этого белка была показана учеными из лаборатории мозга Института Вейцмана (Израиль). Появление киназы (ERK $\frac{1}{2}$) наблюдалось при воздействии на мозг животных сверхслабого электромагнитного излучения, например, эквивалентного излучению мобильного телефона. Ученые считают, что эта белковая структура является внеклеточной и всегда сопровождает деление раковых клеток. Как мы установили, этот белок служит надежным индикатором для обнаружения раковых клеток в любом органе.

Чувствительность этого метода можно продемонстрировать, проведя простые эксперименты. Например, при наличии неактивных раковых генов вредное излучение от мобильных телефонов в руках человека может индуцировать образование единичных раковых клеток в крови. Этот факт подтверждается появлением в крови испытуемого онкопротеинов и киназ (ERK $\frac{1}{2}$).

Однако существуют и другие способы выявления людей, подверженных риску предрасположенности к раку. Как уже говорилось выше, рак - это генетико-вирусное заболевание, поэтому людей, у которых в геноме предков присутствует ген рака, следует относить к группе риска. Проверив наличие гена

по материнской и/или отцовской линии, можно сузить целевой контингент для ранней диагностики. В этом случае геном предков проверяется методом радиоиммуноанализа. В результате наличие рака может быть подтверждено безошибочно, если в крови и/или в клетках соответствующего органа присутствуют только онковирусы.

Вывод.

Методы направленные на снижение интоксикации крови, по сути восстановление её функций (в т.ч. иммунитета) и реабилитацию сосудистого русла – ведут к снижению риска сначала сосудистых, а затем онкологических патологий. Повышению качества обслуживания всех без исключения тканей организма – полноценному восстановлению их функций. В критической же ситуации, контроль за состоянием системы гемостаза и меры, направленные на профилактику тромбофилии и общепатологических факторов риска являются не профилактикой тромбгеморрагических осложнений у онкологических больных, а лечением основного заболевания за счет блокирования путей разрушения сосудов и роста (ангиогенеза) – диссеминирования (метастазирования опухоли). Статистика и тренд этой патологии диктует необходимость разработки, внедрения профилактических мероприятий и оптимизации схем лечения, необходимых для борьбы с высокой смертностью. В свою очередь автор разработал и успешно опробовал эффективные методы профилактики и исцеления (в 10 из 10 случаях - 100% результат). Саркома Коши, рак предстательной железы (4 стадии), лейкемия. Потенциально клинические исследования позволят «узаконить» такой метод для человечества, ослабив существующий тренд онкологических и ряд основных патологий. Мы понимаем, что данная статья вызовет неоднозначную реакцию у онкологов. Это вполне объяснимо. Врачи, много лет "исповедующие" нормы классической медицины, не сразу примут новое мышление. Однако, безусловно, есть врачи, которые не отвергают новые взгляды на этиологию и лечение рака, изложенные выше, и

готовы вникнуть в суть наших рассуждений. Однако факты - вещь упрямая. Применяя в реальной практике описанные выше методики удаления опухолевых поражений, мы убедились в их эффективности. В связи с этим хотелось бы обратиться к онкологам и руководителям центров лечения опухолей и предложить дальнейшую совместную апробацию описанных методик. Справедливости ради следует отметить, что изложенные мною гипотезы все еще имеют "белые пятна" и требуют дальнейшего изучения.

Ссылки на источники: Список литературы на английском языке / References in English

1. Aronson F. Visual cardiology [text] = The Crdipvascular System at a Glance / F. Aronson, Ward J.G. Viner; Per. With English. Ed. S.L. Dzemeshevich. Moscow: GEOTAR-Media, 2011.
2. Arutyunov G.P. Therapy of risk factors for cardiovascular diseases [Text] / G.P. Arutunov. M.: ГЕОТАР-Media, 2010.
3. Baksheev V.I., Kolomoys N.M. Hypertonic disease. How to live and survive? Teaching methodical manual for classes in the school of a patient with hypertensive disease (advice to a patient with elevated blood pressure). M.: OOO PP Format, 2001.
4. Balkarov I.M., Shonichev D.G., Kozlova V.G. Some approaches to improving the quality of treatment for patients with arterial hypertension (the experience of the "school" of a patient with arterial hypertension). Ter. Archive, 2000.
5. Banshchikov G.T. Experience of the School of Arterial Hypertension Health., 2002.
6. Berkinbaev S.F. Hypertensive disease: etiology, pathogenesis, classification, clinical course, diagnosis and treatment Aktobe, 2000. 136.
7. Vlasov V.V. Medicine in conditions of scarcity of resources. Moscow: The Triumph, 2000.

8. Gaynulin Sh.M. Risk factors and effectiveness of targeted prophylactic medical examination for the early detection of cardiovascular diseases among the population of Moscow at the age of 35-55 years (population study). Author's abstract. Doctor of Diss. M., 2006.
9. Yeganian R.S., Oschepkova E.V., Shaternikova I.N. And others. Awareness of primary care physicians in the field of prevention of arterial hypertension and risk factors for its development. Prof. Zab and strengthened the zdor, 2003.
10. Measurements of N.F. Working conditions as a risk factor for the development of diseases of the cardiovascular system. Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences: monthly scientific and theoretical journal, 2003.
11. Kalinina A.M. School of health for patients with arterial hypertension. The quality of life. Medicine, 2003.
12. Kolomoets N.M., Baksheev V.I. Hypertonic disease. How to live and survive? The methodical allowance to occupations in school of the patient with hypertensive illness (advice to a patient with high blood pressure). M.: Printing house 26 ЦНИИ, 2000.
13. Oganov R.G. Prevention of cardiovascular diseases: the possibilities of practical health care. Kardiovask ter and prof., 2002.
14. Oleynikova N.V. Multifactorial prophylaxis of arterial hypertension in the collective of teachers of secondary comprehensive schools. Candidate of Medical Sciences. Moscow, 2006.
15. Perova N.V., Metelskaya V.A., Mamedov M.N. Methods of early detection and correction

of metabolic syndrome. Prof. Zab has strengthened his health.

16. Pozdnyakov Yu.M., Volkov B.C. "Drug-free methods of treatment and rehabilitation of patients with ischemic heart disease". Moscow, 1998.